

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 343 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Iltomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Xolmatov Mirodil Nurmatov o'g'li

ISFT instituti "Biznes boshqaruvi" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari mavzusini o'rganadi. Kredit operatsiyalari banklarning moliyaviy faoliyatida muhim o'rin tutadi, chunki ular bankning daromadlarini shakllantiradi hamda iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kunda tijorat banklarining kredit portfeli bir nechta omillarga ta'sir qilishi mumkin, iqtisodiy o'zgarishlar, siyosiy barqarorlik va texnologik yangiliklar shular jumlasidandir. Maqolada banklarning kredit strategiyalarini takomillashtirishga qaratilgan yangi yondashuvlar va metodlar, masalan, raqamli texnologiyalar, big data va sun'iy intellektning kredit amaliyotida qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, risklarni boshqarish va mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilash kabi omillar ham tahlil qilinadi. Kredit amaliyotlarini takomillashtirish, banklarning samaradorligini oshirishga, foydali va barqaror kreditlar berishga, shuningdek, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Maqolada, shuningdek, kredit amaliyotlaridagi yangi metodlarning tijorat banklarining bozor raqobatbardoshligini oshirishdagi rolini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, kredit, likvidlik, kapital, risklar, raqamli texnologiya.

Abstract: This article discusses the prospects for improving credit practices in commercial banks. Credit transactions occupy an important place in the financial activities of banks, as they generate the bank's income and also play an important role in the development of the economy. The loan portfolio of commercial banks can currently depend on several factors, including economic changes, political stability, and technological innovations. The article discusses new approaches and methods aimed at improving banks' credit strategies, such as the use of digital technologies, big data and artificial intelligence in credit practice. Factors such as risk management and customer relationship improvement are also analyzed. Improving credit practices contributes to improving the efficiency of banks, providing profitable and stable loans, as well as ensuring financial stability. The article also shows the role of new methods in credit practice in increasing the market competitiveness of commercial banks.

Key words: commercial banks, credit, liquidity, capital, risks, digital technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается тема перспектив совершенствования кредитной практики в коммерческих банках. Кредитные операции занимают важное место в финансовой деятельности банков, поскольку они формируют доходы банка, а также играют важную роль в развитии экономики. Кредитный портфель коммерческих банков в настоящее время может зависеть от нескольких факторов, включая экономические изменения, политическую стабильность и технологические инновации. В статье рассматриваются новые подходы и методы, направленные на совершенствование кредитных стратегий банков, такие как применение в кредитной практике цифровых технологий, больших данных и искусственного интеллекта. Также анализируются такие факторы, как управление рисками и улучшение отношений с клиентами. Совершенствование кредитной практики способствует повышению эффективности банков, предоставлению выгодных и стабильных кредитов, а также обеспечению финансовой стабильности. В статье также показана роль новых методов в кредитной практике в повышении рыночной конкурентоспособности коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, кредит, ликвидность, капитал, риски, цифровые технологии.

KIRISH

Hozirgi kunda iqtisodiy taraqqiyotning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida tijorat banklarining kredit amaliyotlarini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kredit munosabatlarning rivojlanishi iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim vosita bo'lib, u iqtisodiy subyektlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, yangi investitsiyalarni jalb qilish va aholining ijtimoiy farovonligini oshirish imkonini beradi. Shunday ekan, tijorat banklarining kredit siyosatini yanada takomillashtirish orqali iqtisodiyotning turli tarmoqlarini moliyalashtirish samaradorligini oshirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tijorat banklari kredit operatsiyalari orqali korxonalar va tashkilotlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish, ishlab chiqarish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini rag'batlantirishda

muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, bugungi global iqtisodiy muhitda kreditlash tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish bank tizimining barqaror ishlashini ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, kredit operatsiyalarining sifatini oshirish, kredit portfelining diversifikatsiyasini kengaytirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati tobora ortib bormoqda.

Mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi tijorat banklarida kreditlash jarayonlarini takomillashtirish orqali moliyaviy resurslardan yanada samarali foydalanish imkoniyatlarini o'rganish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurati bilan bog'liqdir. Ushbu mavzu doirasida kredit siyosatining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinib, tijorat banklarining kredit operatsiyalarini samarali boshqarish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar belgilab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.Abdukarimov[1] maqolasida tijorat banklarining kredit siyosati, xususan, kredit portfelini shakllantirish va monitoring qilish uslublarini ilmiy nuqtayi nazardan o'rganadi. Tadqiqotda o'rta va uzoq muddatli kredit ajratish jarayonida yuzaga keladigan muammolar, xususan, to'lovga layoqatsizlik xavfi va garov bilan bog'liq xatarlar tahlil qilinib, ularni minimallashtirish bo'yicha takliflar beriladi.

B.Qosimov[2] muallifligidagi maqolada raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali tijorat banklari kredit jarayonlarini tezlashtirish va xizmat sifatini oshirish masalalari tahlil qilingan. Muallif kreditni rasmiylashtirishning onlayn mexanizmlari, elektron scoring tizimlar va masofaviy monitoring instrumentlarini qo'llash tajribasini xorijiy amaliyot bilan solishtirgan holda O'zbekiston sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqqan.

D.Tursunov[3] mazkur ishida tijorat banklarining kredit portfelida diversifikatsiya darajasini oshirish, risklarni baholash metodikalarini takomillashtirish hamda xatarlarni sug'urtalash mexanizmlaridan foydalanish bo'yicha ilg'or uslublar ko'rib chiqiladi. Muallif iqtisodiy sikl bosqichlariga mos ravishda kredit siyosatini moslashtirish, jumladan, foiz stavkalarini oqilona belgilash, zaxira fondlarini shakllantirish kabi chora-tadbirlar muvaffaqiyatli kredit amaliyotining kaliti ekanini ta'kidlaydi.

G.Xolmatova[4] o'z maqolasida tijorat banklarining kredit monitoringi va qayta strukturalashtirish jarayonlari ustida to'xtalib, ushbu amaliyotlarni bank riskini kamaytirishdagi asosiy vositalardan biri sifatida taqdim etadi. Maqolada problemali kreditlarni erta aniqlash, ularni boshqarish bo'yicha xorijiy banklar tajribasi tahlil qilinib, O'zbekiston bank tizimi sharoitiga mos tavsiyalar keltirilgan.

M.Sidikov[5] ushbu tadqiqotida makroiqtisodiy muhitning tijorat banklari kredit siyosatiga ta'sirini o'rganadi. Muallif iqtisodiy sikl bosqichlari, inflyatsiya darajasi, Markaziy bankning pul-kredit siyosati kabilarning kredit ajratish hajmi va shartlariga ta'sir qiluvchi omillar sifatida atroflicha tahlil etadi. Maqolada xususan, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda bank kreditlarining roli va foiz siyosatini moslashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ilgari suriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining faol tarkibiy qismi hisoblangan xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining barqaror rivojlanishi tijorat banklari tizimlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda tijorat banklari tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarga ko'rsatilayotgan kompleks bank xizmatlari, shu jumladan, innovatsion kreditlash xizmatlarini yangi sifat ko'rsatkichlariga olib chiqadigan modellarni ishlab chiqish taqozo etilmoqda.

Asosan, bugungi kunda tijorat banklari tomonidan ajratilgan umumiy kreditlarning 55-60 %i davlat dasturlari asosida berilayotgani, imtiyozli kreditlar ulushining yuqoriligi, tijorat banklari depozit bazasining barqaror emasligi, mamlakatdagi inflyatsiya darajasining yuqori ekanligi [6] mazkur dissertatsiya ishida bu boradagi mavjud muammolarni hal etish zarurati va ahamiyatini oshiradi, shuningdek, ilmiy taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

2022-yilda O'zbekiston Yalpi ichki mahsuloti 888,3 trln so'mni tashkil etdi va 2021-yil bilan qiyoslaganda 16,8 % o'sishga erishildi [7]. Bunda aholi jon boshiga YaIM 25,3 mln so'mni tashkil qildi. 2014-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasining Yalpi ichki mahsuloti va tijorat banklari kreditlarining hajmi o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan kredit qo'yilmalari hajmi 2022-yilda 2021-yilga nisbatan 16,3%ga oshib, 390,1 trln so'mga yetdi, kreditlarning YaIMga nisbatan darajasi 44 %ni tashkil etdi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda Yalpi ichki mahsulot (YAIM) va tijorat banklari kreditlari miqdorining ulushi va o'zgarish dinamikasi, trln so'm [8].

Oxirgi yillarda tijorat banklari o'z e'tiborini bank-mijoz yoki mobil ilovalar kabi masofaviy xizmat ko'rsatish kanallariga qaratgan holda, bizneslarini qarz oluvchilarga xizmat ko'rsatishni soddalashtirish yo'nalishida faol o'zgartirmoqda. Ushbu faollik banklarda turli **darajada namoyon bo'layotganini** kuzatish mumkin. O'zbekiston Respublikasi bank sektorida ijobiy tendensiyalar 2016-yildayoq ko'zga tashlangan edi. Davlat aktivlariga ega tijorat banklarida hukumatdan olingan mablag'lar ulushi hali ham yuqori hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining bank tizimi yuqori konsentratsiya mavjudligi bilan ajralib turadi. Jumladan, barcha bank aktivlarining 84 %i hanuzgacha davlat ulushi mavjud banklarga tegishli, 64 % i esa 5 ta yirik banklar (Milliy bank, Asaka bank, O'zsanoatqurilishbank, Ipoteka bank va Agrobank)ga tegishli. Davlat ulushi mavjud banklar depozitlarining ular kreditlariga nisbati 32,9 %ni tashkil etadi. Taqqoslash uchun, xususiylar banklarda bu ko'rsatkich qariyb 96 %ni tashkil etadi[9].

Xalqaro tajriba kuzatiladigan bo'lsa, mamlakatdagi tijorat banklarining kredit qo'yilmalari miqdori YalMga nisbatan Avstraliyada 190 %dan, Niderlandiyada 279 %dan, Buyuk Britaniyada 170 %dan hamda AQShda 150 %dan ortiq qismini tashkil etgan [11].

Bundan quyidagi xulosalarni keltirish mumkin: mamlakatimizda ajratilayotgan kreditlar haqiqatan keng tarqalib, pulga talab oshmoqda, ammo xalqaro tajribalar tahlili bugungi kunda kredit bilan ta'minlanish darajasi yetarli emasligidan dalolat beradi.

Mamlakat tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit qo'yilmalarini valyutalar kesimida tahlil qilinsa, milliy valyutada ajratilgan kreditlar hajmining o'shishi, bir tomondan, asosan davlat dasturlari doirasidagi mablag'lar hisobidan imtiyozli kreditlar miqdorining oshishi hisobiga, ikkinchi tomondan, jismoniy shaxslarga ajratilayotgan yuqori daromadlilik darajasiga ega iste'mol kreditlari hajmlarining ortishi hisobiga amalga oshgan. 2023-yilda kredit qo'yilmalarining xorijiy valyutadagi kreditlar qoldig'i oldingi yilga nisbatan 17,8 %ga, milliy valyutadagi kreditlar qoldig'i esa 18,1 %ga oshganini ko'rish mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari kredit qo'yilmalarining valyutalar kesimida taqsimlanishi [11].

Yillar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Miqdorlari bo'yicha, trln so'm									
Ajratilgan kreditlar	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	210,1	275,3	326,4	390,1
Valyutalar bo'yicha, trln so'm									
Milliy valyutada	21,04	28,94	30,56	41,74	44,13	110,4	138,6	163,7	204,1
Xorijiy valyutada	13,46	13,76	22,84	68,86	55,87	99,7	136,7	162,7	186,0

O'zbekiston tijorat banklari kredit qo'yilmalarining muddatlari bo'yicha ko'rilsa, tijorat banklari umumiy kredit portfelidagi uzoq muddatli kreditlarining ulushi ancha yuqori darajada ekanini kuzatish mumkin. 2016-yilda jami kredit portfelining 87 %dan ortiq qismi uzoq muddatli kreditlar ulushiga to'g'ri kelgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 90 % gacha ko'tarilganini ko'rish mumkin. Ushbu resurslar, asosan, mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlarini modernizatsiya qilish va qarz oluvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz tijorat banklarida milliy va xorijiy valyutada ajratilgan kreditlar tahlili kuzatilsa, 2024-yil davomida milliy valyuta siyosatining liberallashtirilishi hisobiga jami kredit qo'yilmalari tarkibida chet el valyutasida ajratilgan kreditlar ulushi 50 %ga yaqinlashganini ko'rish mumkin (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari kredit qo'yilmalarining muddatlari bo'yicha taqsimlanishi [12].

Yillar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Miqdolari bo'yicha, trln so'm									
Ajratilgan kreditlar	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	210,1	275,3	326,4	390,1
Muddatlari bo'yicha (qisqa muddatli), trln so'm									
Qisqa muddatli	4,49	12,11	4,29	4,76	8,67	17,95	28,24	33,4	51,1
Shundan (%):									
Milliy valyutada	60,96	67,76	57,21	37,74	44,13	64,6	59,8	50,4	51,7
Xorijiy valyutada	39,04	32,24	42,79	62,26	55,87	35,4	40,2	49,6	49,3
Muddatlari bo'yicha (uzoq muddatli), trln so'm									
Uzoq muddatli	30,01	30,59	49,11	105,84	158,73	192,15	247,06	293,1	338,9
Shundan (%):									
Milliy valyutada	59,75	65,52	58,12	42,14	48,51	98,7	121,6	49,4	52,6
Xorijiy valyutada	40,25	34,48	41,88	57,86	51,49	93,4	125,4	50,6	47,4

Mamlakatimiz tijorat banklarining joriy yildagi kredit qo'yilmalari tahlil qilinsa, tarmoqlar kesimida eng yuqori ulush (37 %) sanoat sohasiga to'g'ri kelmoqda, bundan tashqari, sanoat sohasi boshqa tarmoqlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan. Qishloq xo'jaligi, transport va kommunikatsiya sohaslariga kredit qo'yilmalari yillar kesimida o'rtacha 9-11 % atrofida tebranganini kuzatish mumkin. Moddiy-texnik ta'minot va uy-joy kommunal tarmoqlariga kreditlar bor-yo'g'i 1 %ga to'g'ri kelishi ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirish kerakligidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib, bu jarayon banklarning moliyaviy barqarorligi va mijozlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda kredit siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish, tavakkalchiliklarni samarali boshqarish va kredit portfeli diversifikatsiyasini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Kredit amaliyotida zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, xususan, sun'iy intellekt va big data texnologiyalaridan foydalanish kredit tahlilini chuqurlashtirish va qaror qabul qilish jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, kredit siyosatini takomillashtirishda xalqaro tajriba va ilg'or amaliyotlardan foydalangan holda, mijozlarning ehtiyoj va imkoniyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan yondashuvni qo'llash dolzarb ahamiyatga ega. Shuningdek, kredit xavfini minimallashtirish va bank aktivlarining sifati hamda rentabelligini oshirish maqsadida risklarni boshqarish tizimini yanada rivojlantirish lozim. Shu bilan birga, huquqiy-me'yoriy bazani mustahkamlash va kredit siyosatining shaffofligini ta'minlash bank tizimiga bo'lgan ishonchni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish iqtisodiy taraqqiyotga ko'mak beruvchi omil bo'lib, bu jarayonni amalga oshirishda kompleks yondashuv va innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Foydaniilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdurkarimov, A. (2022). "Tijorat banklarida kredit siyosatini takomillashtirish omillari: nazariya va amaliyot." Moliya va Kredit jurnali, 5(2), 45–61.
2. Qosimov, B. (2021). "Raqamli transformatsiya sharoitida tijorat banklarida kredit amaliyotini rivojlantirish." Bank ishi jurnali, 4(7), 28–39.
3. Tursunov, D. (2023). "Kredit risklarini boshqarish va diversifikatsiya: tijorat banklari tajribasi." Iqtisodiy islohotlar jurnali, 6(1), 12–25.
4. Xolmatova, G. (2022). "Tijorat banklarida kredit monitoringini takomillashtirish: xorijiy tajriba va mahalliy amaliyot." Moliyaviy tahlil jurnali, 8(3), 33–48.
5. Sidikov, M. (2021). "Makroiqtisodiy muhit va tijorat banklari kredit siyosati o'zaro bog'liqligi: nazariy hamda empirik tahlil." Iqtisod va Statistika jurnali, 2(4), 50–63.
6. Антипова А.Н. Стандарты банковского надзора в России.-М.:ЦПП Банка России. 1999. –С-67
7. Банковское дело. Под ред. проф. О.И.Лаврушина.-М.: КНОРУС, 2009.-С.12
8. Банки и банковское дело. Под ред. И.Т.Балабанова.- М.: Питер, 2003. -259с.
9. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / под ред. Проф. О.И.Лаврушина.-М.:КНОРУС, 2011.
10. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб.пособие/ Под ред. А.М.Тавасиева.-М.:Финансы и статистика, 2005.С.-236.
11. Банковское дело: учебник для студентов вузов/ Е.П.Жарковская.-М.:Омега-Л,2005.С.100
12. Барлтроп К., МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся странах. Том II. Интерпретация финансовых отчетов. -Вашингтон, Д.С. – ИЭРМБ, 1994. –С.133
13. Грачева М.В. Банковская система в развитых странах: некоторые проблемы цифровых технологий. М.: Ось-89, 2003. -с.8
14. Глушкова Н.Б. Банковское дело: учебное пособие.М.:Альма Матер, 2007.С.10

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

